

Fait clinique

Médulloblastome chez l'adulte : à propos d'un cas et revue de la littérature

Rabarison MR(1), Razafindrafara HE(2), Rakotozanany PS(3), Ratovondrainy W(3), Randrianjafisamindrakotroka NS(1)

1)Laboratoire d'Anatomie et Cytologie Pathologiques, Centre Hospitalier Universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona, Antananarivo, Madagascar.

2)Laboratoire d'Anatomie et Cytologie Pathologiques, Centre Hospitalier de Soavinandriana, Antananarivo, Madagascar.

3)Service de Neurochirurgie, Centre Hospitalier de Soavinandriana, Antananarivo, Madagascar

Reçu le 24/03/2023, accepté après correction le 10/08/2023, disponible en ligne le 15/08/2023

Keywords : Adult ;
Cerebellum ;
Medulloblastoma.

Abstract : Medulloblastoma is a rare tumor in adults. Our aim is to report a case in an adult and to describe the characteristics of this tumor.

This was a 35-year-old woman who presented a cerebellar syndrome and a vestibular syndrome. On imaging, an expansive process was found in the cerebellopontine angle. On histology, the diagnosis of medulloblastoma was retained. The patient received a series of cerebral and medullary radiotherapy. The metastasis-free survival after diagnosis was 5 years.

Medulloblastoma is a rare tumor in adults. Some characteristics such as age, location and evolution differentiate in general the pediatric forms from those of the adult.

Mots-clés : Adulte ;
Cervelet ;
Médulloblastome.

Résumé : Le médulloblastome est une tumeur cérébrale rare à l'âge adulte. Notre objectif est de rapporter un cas et d'en décrire les caractéristiques.

Il s'agissait d'une femme de 35 ans qui présentait un syndrome cérébelleux et un syndrome vestibulaire. L'imagerie montrait un processus expansif dans l'angle ponto-cérébelleux. L'examen anatomo-pathologique mettait en évidence un médulloblastome. La patiente avait reçu une série de radiothérapie cérébrale et médullaire avec une survie sans métastase à 5 ans.

Le médulloblastome est une tumeur rare chez l'adulte. Certaines caractéristiques comme l'âge de survenue, la localisation et l'évolution différencient en générale les formes pédiatriques de celles de l'adulte.

Tirés à part : Rabarison MR

Introduction

Le médulloblastome est une tumeur neuro-épithéliale embryonnaire du cervelet. C'est la tumeur cérébrale maligne la plus fréquente chez l'enfant [1] mais elle est rare à l'âge adulte représentant moins de 1% des tumeurs cérébrales [2]. Notre objectif est de rapporter un cas de médulloblastome chez un adulte et de décrire les caractéristiques de cette tumeur.

Observation

Il s'agissait d'une femme de 35 ans qui présentait une notion de vertiges, de chutes et de troubles visuels à type de diplopie. Elle avait un antécédent de céphalée à répétition sans notion de traumatisme crânien ni de tumeur cérébrale antérieure. A l'examen clinique, elle présentait un syndrome cérébelleux et un syndrome vestibulaire. A l'imagerie, un processus expansif de 32 x 23 mm était objectivé dans l'angle ponto-cérébelleux (figure 1).

Figure 1 : scanner cérébral sans injection, médulloblastome.

Elle bénéficiait d'une résection tumorale chirurgicale. Une hydrocéphalie triventriculaire s'en suivait et la patiente a été

traitée par une dérivation ventriculaire péritonéale. A l'examen macroscopique, la pièce opératoire était multifragmentée. A l'histologie, les prélèvements étaient le siège d'une prolifération tumorale faite de petites cellules rondes indifférenciées disposées en nappes homogènes ou en pseudorosettes périvasculaires (figure 2).

Figure 2 : cervelet, médulloblastome, hématoxyline-éosine (HE), x100. Tissu cérébelleux normal (←); prolifération tumorale (✱)

Il s'y associait de larges plages de nécrose et d'hémorragie. Le tout faisait retenir le diagnostic de médulloblastome. La patiente avait reçu une série de radiothérapie adjuvante cérébrale et médullaire avec réduction significative de la taille de la tumeur. La survie sans métastase après le diagnostic était de 5 ans.

Discussion

Le médulloblastome est une tumeur embryonnaire de la fosse postérieure du crâne. C'est la tumeur cérébrale maligne la plus fréquente chez l'enfant [1] mais elle est rare à l'âge adulte représentant moins de 1% des tumeurs cérébrales [2]. Elle dérive des précurseurs des cellules granuleuses de la couche germinale externe du cervelet en développement et selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le médulloblastome est une tumeur de haut grade, classé grade IV [3].

Le médulloblastome chez l'adulte survient

dans 80% des cas entre 21 ans et 40 ans [4]. Ce qui correspondait à la tranche d'âge de notre patiente puisqu'elle avait 35 ans. Après 50 ans, il est rare [5]. Ce qui pourrait s'expliquer par le fait que les altérations moléculaires et génétiques à l'origine du médulloblastome notamment pour le WNT et le groupe 3 s'observeraient surtout pendant l'enfance [6] d'où cette fréquence relativement élevée chez les enfants.

Au scanner, la lésion apparaît le plus souvent sous forme d'une masse hétérogène spontanément hyperdense, avec des zones hypodenses d'aspect kystique. Des calcifications sont retrouvées dans 20% des cas. Des hyperdensités d'aspect hémorragiques sont possibles. Un œdème périlésionnel est habituel d'importance variable, ainsi qu'une hydrocéphalie dont l'importance est fonction du siège et de la taille de la lésion [7]. Dans notre cas, le scanner cérébral sans injection avait mis en évidence une masse hétérogène mal limitée de 32mm x 28 mm dans l'angle ponto-cérébelleux droit avec des composants hyperdense de densité hématique et un œdème péri-lésionnel. A l'imagerie, la présence d'une tumeur dans l'angle ponto-cérébelleux peut poser le problème diagnostique de méningiome en cas de localisation superficielle et de neurinome de l'acoustique (8ème paire crânien) ailleurs [7]. Dans notre cas, la tumeur était objectivée dans l'angle ponto-cérébelleux alors que dans ceux de Liang B et al [8] ou de Cancela RMH et al [9], qui rapportaient également des cas de médulloblastome chez l'adulte, les hémisphères cérébelleux constituaient la localisation de la tumeur. Le cervelet est le siège exclusif du médulloblastome [7], la localisation ponto-cérébelleuse étant rare [10]. Contrairement à l'enfant chez qui prédomine le siège vermien (75% des cas), l'atteinte hémisphérique prédomine chez l'adulte (62% à 72% selon les séries) et

augmente en fréquence avec l'âge [7]. Cette évolution est probablement liée à la migration avec l'âge des cellules indifférenciées dont seraient issu le médulloblastome, de la région paramédiane en direction supéro-latérale [7].

Pour ce qui est des variantes histologiques, 5 sous-types histologiques de médulloblastome sont répertoriés d'après la classification de l'OMS en 2016 : le médulloblastome classique, le médulloblastome desmoplasique/nodulaire, le médulloblastome avec un caractère nodulaire très marqué, le médulloblastome anaplasique et le médulloblastome à grandes cellules [6]. Dans notre cas, il s'agissait de médulloblastome classique. Les classifications moléculaires selon l'OMS sont : le sous-groupe Sonic Hedgehog (SHH), le sous-groupe wingless (WNT), le sous-groupe non-SHH non-WNT dans lequel se trouve le sous-groupe 3 et le sous-groupe 4 [6]. Dans les cas rapportés par Cancela RMH et al [9] ainsi que par Al Anazi AH et al [11], le médulloblastome desmoplasique prédominait. La corrélation moléculaire et histologique explique en partie cette prédominance desmoplasique puisque le sous-groupe SHH avec TP-53 wildtype est généralement de type desmoplasique ou avec un caractère nodulaire très marqué [6]. D'après Zhao et al, le sous-groupe SHH est le plus rencontré chez l'adulte représentant 62% des médulloblastomes [12]. Dans notre cas, faute de plateaux techniques, nous n'avons pas pu déterminer le sous-groupe moléculaire du médulloblastome.

La radiothérapie est le traitement de choix du médulloblastome. Pour le médulloblastome résiduel, récurrent ou métastatique intracrânien chez l'adulte, des séances de gamma knife constituent un traitement d'appoint bien toléré, faisable et efficace [13].

En ce qui concerne le pronostic, d'après une

étude anglaise, le médulloblastome est la seule tumeur du système nerveux central ayant connu une amélioration du pronostic ces 20 dernières années [14]. L'estimation du taux de survie globale à 5 ans qui était de 50 à 60 % dans les années 1980 [15,16] est passée à 70-80 % dans les séries plus récentes [16]. Ceci serait lié à au traitement puisque dans notre cas par exemple, la patiente avait reçu 30 séries de radiothérapie. Elle ne présentait pas de métastase et elle était décédée 5 ans après le début du traitement. La qualité et le rythme des suivis post-opératoires y joueraient également un rôle, puisque cela permet de dépister une éventuelle rechute et la survenue de métastases. Le sous-groupe moléculaire et le type histologique influencent aussi le pronostic puisque le sous-groupe WNT regroupe les cas de médulloblastome les moins agressifs dont le pronostic est excellent avec une survie à 5 ans supérieure à 90 %. Le sous-groupe SHH a un pronostic moins bon que le groupe précédent avec une survie à 5 ans de 75 %. Le sous-groupe 3 rassemble les cas de médulloblastome beaucoup plus agressifs et se caractérisent par la fréquence des métastases et une histologie de type anaplasique ou à grandes cellules. Le sous-groupe 4 concerne les cas de médulloblastome de pronostic intermédiaire avec une survie à 5 ans de 60% à 80% [17].

Conclusion

Le médulloblastome est une tumeur rare chez l'adulte. Certaines caractéristiques comme l'âge de survenue, la localisation tumorale et l'évolution différencient en générale les formes pédiatriques de celles de l'adulte.

Références bibliographiques

- 1.Ellison D. Classifying the medulloblastoma: insights from morphology and molecular genetics. *Neuropathol Appl Neurobiol.* 2002; 28:257.
- 2.Merchant TE, Pollack IF, Loeffler JS. Brain tumors across the age spectrum: biology, therapy, and late effects. *Semin Radiat Oncol.* 2010; 20(1):58-66. PMID:19959032.

- 3.Smoll, NR, Drummond KJ. The incidence of medulloblastomas and primitive neuroectodermal tumours in adults and children. *J Clin Neurosci.* 2012; 19: 1541-4.
- 4.Arseni C, Ciurea AV. Statistical survey of 276 cases of medulloblastoma (1935-1978). *Acta Neurochir (Wien).* 1981; 57: 159-62
- 5.Koeller KK, Rushing EJ. From the Archives of the AFIP Medulloblastoma: A Comprehensive Review with Radiologic-Pathologic Correlation. *Radiographics.* 2003; 23(6): 1613-37. doi:10.1148/rg.236035168.
- 6.Louis DN, Ohgaki H, Wiestler OD, Cavenee WK, Ellison DW, Figarella-Branger D et al. WHO Classification of tumours of the central nervous system. 4th edition. International Agency for Research on Cancer. Lyon. 2016.
- 7.Martin-Duverneuil N, Mokhtari K. les tumeurs intracrâniennes de l'adulte neuroimagerie-neuropathologie. sauramps medical, Paris. 2009.
- 8.Liang B, Feng E, Wang Q, et al. Medulloblastoma in an elderly patient: A case report and literature review. *Mol Clin Oncol.* 2016; 5(3): 312-314. doi:10.3892/mco.2016.942
- 9.Cancela RMH, Otero JP, Concha-Lopez A. A case of multifocal medulloblastoma in adult patient; revista Espanol de Patologia. 2017; 50(1), 45-8.
- 10.Yamada S, Aiba T, Hara M. Cerebellopontine angle medulloblastoma: case report and literature review. *British Journal of Neurosurgery.* 1993 ;7 :91-4.
- 11.Al Anazi AH, Hendam AT, Al Nemer AM and al anazi RA. Adult desmoplastic medulloblastoma. *Saudi journal of Medicine and medical Sciences.* 2017; 5(2): 181.
- 12.Zhao F, Ohgaki H, Xu L, Giangaspero F, Li C, Li P, et al. Molecular subgroups of adult medulloblastoma: a long-term single-institution study. *Neuro-Oncology.* 2016; 18 :982-90.
- 13.Germanwala AV, Mai JC, Tomycz ND, Niranjana A, Flickinger JC, Kondziolka D, Lunsford LD. Boost Gamma Knife surgery during multimodality management of adult medulloblastoma. *J Neurosurg.* 2008; 108(2): 204-9.
- 14.Nicholson BD, Picton SV, Chumas P, Dixit S, van Laar M, Loughrey C, et al. Changes in the patterns of care of central nervous system tumours among 16- 24-year olds and the effect on survival in Yorkshire between, 1990 and, 2009. *Clin Oncol (R Coll Radiol)* 2013; 25(3): 205-14.
- 15.Bloom HJG, Bessel EM. Medulloblastoma in adults: a review of 47 patients treated between 1952 and, 1981. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 1990; 18(4): 763-72.
- 16.Ang C, Hauerstock D, Guiot MC, Kasymjanova G, Roberge D, Kavan P, et al. Characteristics and outcomes of medulloblastoma in adults. *Pediatr Blood Cancer* 2008; 51(5): 603-7.
- 17.Kijima N, KaNemura Y. Molecular classification of medulloblastoma. *Neurologia medico-chirurgica.* 2016; 56 (11): 687-97.